

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ КИСЛОТООБРАЗОВАНИЯ И ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР *STREPTOCOCCUS SALIVARIUS* *SUBSP. THERMOPHILUS* ПРИ ФЕРМЕНТАЦИИ МОЛОКА

Головач Оксана Сергеевна¹, Жабанос Наталья Константиновна², Фурик Наталья Николаевна³

¹ старший научный сотрудник РУП «Институт мясо-молочной промышленности»;

² доцент, кандидат технических наук РУП «Институт мясо-молочной промышленности»;

³ доцент, кандидат технических наук, РУП «Институт мясо-молочной промышленности»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219349>

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению характера изменения активности кислотообразования шести культур *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* при температурах, используемых в технологиях изготовления вытяжных сыров для оценки перспективности использования штаммов в составе поливидовых замороженных концентрированных заквасок. Установлено, характеристика протеолитическая активность (мг % тирозина и триптофана) является штаммоспецифичной для *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* и варьирует в зависимости от технологических параметров.

Изученные штаммы при развитии в молоке, обладают различной интенсивностью кислотообразования и уровнем протеолитической активности. Полученные результаты позволят в дальнейшем разработать критерии отбора штаммов *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* для заквасочных культур для вытяжных сыров в ассортименте.

Ключевые слова: термофильный стрептококк, консорциум, закваска, температурный режим, вытяжные сыры, кислотообразующая активность, протеолитическая активность.

Annotation. The article provides the results of studies on the nature of changes in the acid-forming activity of six cultures of *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* at temperatures used in the production of stretched cheeses. To assess the prospects for using strains in multi-species frozen concentrated starters. The proteolytic activity characteristic (mg% tyrosine and tryptophan) was found to be strain-specific for *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* and varies depending on process parameters.

The studied strains, when developing in milk, have different intensities of acid formation and levels of proteolytic activity. The results obtained will allow us to further develop criteria for selecting *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* strains for starter cultures for drawn cheeses in the range.

Keywords: thermophilic streptococcus, consortium, starter, temperature regime, stretch cheeses, acid-forming activity, proteolytic activity.

Annotatsiya. Maqolada *Streptococcus salivarius subsp. oltita* ekinining kislota hosil bo'lish faolligi o'zgarishi xususiyatini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan. tortish pishloqlarini tayyorlash texnologiyalarida ishlatiladigan haroratda *thermophilus*. Polivid muzlatilgan konsentratsiyalangan xamirturushlar tarkibidagi shtamlardan foydalanish istiqbolini baholash uchun. Proteolit faolligi (mg% tirozin va triptofan) *Streptococcus salivarius*

subsp uchun shtammga xos ekanligi aniqlandi. thermophilus va texnologik parametrlarga qarab o'zgaradi.

O'rganilgan shtammlar sutda rivojlanganda kislota hosil bo'lish intensivligi va proteolit faolligi darajasiga ega. Olingan natijalar kelgusida Streptococcus salivarius subsp shtammlarini tanlash mezonlarini ishlab chiqish imkonini beradi. turdagi tortiladigan pishloq uchun xamirturushli ekinlar uchun thermophilus.

Kalit so'zlar: *termofil streptokok, konsorsium, xamirturush, harorat rejimi, tortish pishloqlari, kislota hosil qiluvchi faollik, proteolit faolligi.*

Введение. Создание технологии замороженных концентрированных заквасок для сыров базируется на результатах комплексных исследований культур микроорганизмов и создаваемых из них комбинаций. Устанавливаемые требования к характеристикам заквасок обуславливаются особенностями технологии изготовления сыра. При изготовлении сыров закваска должна обеспечивать направленность и стабильность протекания технологического процесса, а также формировать приятные вкус и запах готового продукта [1].

Значительную долю в сегменте производимых сыров во всем мире занимают сыры типа «Паста Филата». Популярность этих видов сыров возрастает по причине того, что технология их производства проще в сравнении с технологией других групп сыров, требования к качеству молока менее жесткие, а получаемые продукты отличаются хорошими органолептическими и стабильными качественными показателями [2].

В процессе чеддеризации сырной массы активно протекает молочнокислый процесс в результате которого образуется молочная кислота, вызывающая деминерализацию параказеина с образованием лактатов и фосфатов кальция, в результате чего сырная масса приобретает слоисто-волокнустую структуру, характерную для данной группы сыров.

Влияние в нарастании кислотности сырного теста оказывает видовой состав заквасочных культур. Как правило, для вытяжных сыров используются моно и поливидовые заквасочные культуры следующего видового состава: *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* или *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus*, *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus* или *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus*, *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus*, *Lactobacillus helveticus* или *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus*, *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus*, *Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis*, *Lactobacillus helveticus* [3-4].

При подборе заквасочной микрофлоры для производства сыров значимым критерием для оценки свойств является способность культур молочнокислых микроорганизмов и их консорциумов развиваться в молочном сырье и осуществлять процессы метаболизма, поскольку ферментная активность микроорганизмов закваски оказывает существенное влияние на формирование органолептических характеристик сыра, биологической ценности и интенсификации процесса созревания сыра, а также его хранимоспособность.

Из литературных данных известно, в процессе чеддеризации сплавление сырных зерен происходит под действием кислой среды и давления, поскольку сырное тесто нарезают на бруски, периодически переворачивая или укладывают друг на друга в 2-3 слоя для создания повышенного давления и улучшения склеивания сырных зерен между собой. Вместе с тем, необходимо отметить, что создание давления без нарастания

необходимой кислотности в сырной массе (значение рН выше 5,8 ед.) не позволит сформировать слоисто-волоконистую структуру сыра. Молочная кислота, образующаяся в результате ферментации лактозы молочнокислыми микроорганизмами, вступает в соединение с параказеинаткальцийфосфатным комплексом, отщепляя от него мицеллярный кальций, который в свою очередь связан с казеином. Снижение количества мицеллярного кальция увеличивает соотношение растворимого кальция и кальция, связанного с казеином, увеличивает степень гидратации казеина. Полный распад мицеллярной структуры и образование вторичной белковой сетки происходит в диапазоне значений активной кислотности от 5,8 до 5,0 ед. рН. В то время как из мицеллы в определенной последовательности выходят оставшиеся казеиновые фрагменты, которые образуют белковые пряди (новый каркас) за счет нескольких видов межмолекулярных связей (кальциевые, дисульфидные, водородные и т.д.). Новая структура белка сохраняет прочность до определенного уровня значений активной кислотности (5,0-4,9) ед. рН. При более низких значениях рН сырная масса приобретает «творожистую» консистенцию. В то время, как в сырной массе остается около 25 % Са (значение активной кислотности составляет (5,3-5,1) ед. рН) параказеин близок к изоэлектрическому состоянию, в результате чего формируется слоисто-волоконистая структура в сыре [5].

Таким образом, при изготовлении вытяжных сыров нарастание кислотности не должно быть слишком интенсивным в тот момент, когда сырная масса приобретает свойственную ей пластичность и текучесть, чтобы не придать сырному тесту чрезмерно выраженных кислотных свойств, приводящих к повышению клейкости. Чеддеризация в течение 2-3 часов считается оптимальной [5].

Идентификационным признаком вытяжных сыров является наличие слоисто-волоконистой консистенции сыра, которая должна сохраняться в течение всего периода хранения [6]. Однако, при установленных температурных режимах хранения протеолитические и микробиологические процессы в сыре не останавливаются, хотя снижается их активность, а следовательно, изменение структуры этой группы сыров в процессе хранения является естественным процессом.

Сыры являются источником двух важных аминокислот – тирозина и триптофана, участвующих в различных функциях организма, включая синтез белков, нейромедиаторов и гормонов. Тирозин и триптофан являются ароматическими аминокислотами, образующимися в процессе ферментативного расщепления молочных белков на более мелкие пептиды и аминокислоты, определяющие органолептические характеристики, такие как вкус, аромат и текстура сыра и их содержание является важной характеристикой уровня протеолиза, следовательно, зрелости сыра [7]. Кроме того, протеолиз является важным фактором, оказывающим влияние на формирование и сохранность слоисто-волоконистой структуры вытяжных сыров, что может быть достигнуто снижением интенсивности протеолиза в процессе хранения.

Таким образом, с целью вовлечения новых штаммов *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* для их использования при изготовлении заквасок для вытяжных сыров в ассортименте возникает необходимость изучения и анализа характера изменения активности кислотообразования, протеолитической активности штаммов при развитии в молочном сырье при режимах, используемых в технологиях изготовления вытяжных сыров в ассортименте.

В работе использованы культуры *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* 606 ST-A, 2083 ST-A, 2086 ST-A, 2756 ST-A, 2758 ST-A, 2107 ST-A из Республиканской коллекции промышленных штаммов заквасочных культур и их бактериофагов.

В исследованиях использованы питательные среды и реактивы:

- для культивирования и хранения культур *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* использовали стерильную среду BOM-10. В (900 ± 10) см³ подогретой до $(47 \pm 2)^\circ\text{C}$ воды растворяют (100 ± 1) г сухого обезжиренного молока, выдерживают в течение (35 ± 5) мин при периодическом перемешивании, разливают в пробирки и стерилизуют при $(121 \pm 1)^\circ\text{C}$ в течение (12 ± 2) мин.

- для исследования процесса ферментации в качестве молочного сырья использовалась среда BOM-10, пастеризованная при температуре $(100 \pm 1)^\circ\text{C}$ с выдержкой 30 мин и охлажденное до температуры культивирования. При проведении эксперимента использовалась лабораторная закваска с дозой внесения 5 %.

- для определения протеолитической активности использовали стерильную среду BOM-10. В (900 ± 10) см³ подогретой до $(47 \pm 2)^\circ\text{C}$ воды растворяют (100 ± 1) г сухого обезжиренного молока, выдерживают в течение (35 ± 5) мин при периодическом перемешивании, разливают в колбу или флягу и стерилизуют при $(121 \pm 1)^\circ\text{C}$ в течение (20 ± 2) мин.

- раствор тирозина и триптофана. В 500 мл стерильной дистиллированной воды добавляли 80 мг тирозина и 20 мг триптофана, перемешивали в течение 30 мин при нагревании до 50°C ;

- реактив Фолина-Циокальто использовали коммерческий раствор производства «Реахим» (Россия), который разбавляли дистиллированной водой в соотношении 1:6 непосредственно перед проведением экспериментов;

- раствор 10% трихлоруксусной кислоты готовили следующим образом. 50,0 г трихлоруксусной кислоты вносили в мерную колбу вместимостью 500 мл, доводили объем дистиллированной водой до метки и фильтровали;

- 1М раствор карбоната натрия. 106 г безводной соли растворяют в 1000 мл воды. Стерилизуют автоклавированием в течение 30 мин при температуре 121°C .

В ходе проведения работ использовались стандартизированные и общепринятые методы исследований.

Для определения протеолитической активности (далее ПА) использовали метод М. Е. Hull в модификации Залашко М.В. и соавторов [6]. Бактерии выращивали в течении 16 ч в среде 10-% восстановленного обезжиренного молока, после чего 0,1 мл выросшей культуры вносили в 100 мл стерильного восстановленного обезжиренного молока и термостатировали при температурах: $(32 \pm 1)^\circ\text{C}$, $(37 \pm 1)^\circ\text{C}$, $(40 \pm 1)^\circ\text{C}$, $(43 \pm 1)^\circ\text{C}$ в течении 7 суток. ПА оценивали через 48 и 168 часов культивирования следующим образом: сквашенное молоко тщательно перемешивали и 3 мл вносили в пробирку, содержащую 2 мл дистиллированной воды и 10 мл 10%-ной трихлоруксусной кислоты. Смесь тщательно ресуспендировали, выдерживали 10 мин при комнатной температуре, после чего фильтровали через двойной бумажный фильтр. 5 мл фильтрата переносили в колбу, содержащую 38 мл дистиллированной воды и 5 мл 1М Na_2CO_3 , после чего добавляли 2 мл фенольного реактива Фолина-Циокальто, разбавленного дистиллированной водой в соотношении 1:6, тщательно перемешивали и выдерживали 5 мин, в результате чего раствор принимал голубую окраску, интенсивность которой определяли

спектрофотометрически при 650 нм. Протеолитическую активность определяли в мг% в пересчете на содержание тирозина и триптофана.

Изучение характера изменения активной кислотности при ферментации молочного сырья (пастеризованное восстановленное обезжиренное молоко) культурами использовалась система контроля ферментации iCinac, (AMC France) при температурах: $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, $(40\pm 1)^\circ\text{C}$, $(43\pm 1)^\circ\text{C}$, используемых в технологических процессах изготовления вытяжных сыров [3, 4].

Результаты и их обсуждение. В технологии изготовления вытяжных сыров оптимальная продолжительность этапа от момента внесения заквасочных культур в молочную смесь до начала плавления сырного теста составляет не более 4-5 часов [6]. Критерием окончания процесса чеддеризации, проводимой с использованием молочнокислых микроорганизмов закваски, является достижение значения активной кислотности (рН) в сырном тесте 5,1-5,2 ед. рН для наилучшего его плавления и растяжения. Кроме того, готовность сырной массы к термомеханической обработке определяется «пробой на плавление» при которой образец сырного теста погружают в горячую воду температурой $65-85^\circ\text{C}$ и оценивают эластичность сырного теста.

В ходе исследований с помощью системы контроля ферментации iCinac (AMC, France) исследован характер изменения активности кислотообразования штаммов *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* 606 ST-A, 2083 ST-A, 2086 ST-A, 2756 ST-A, 2758 ST-A, 2107 ST-A при развитии в молоке при температурах: $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, $(40\pm 1)^\circ\text{C}$, $(43\pm 1)^\circ\text{C}$. Полученные данные представлены на рисунках 1-6.

Рисунок 1- Изменение активной кислотности при ферментации молочного сырья культурой 606 ST-A при различных температурах

Анализируя данные, отображенные на рисунке 1 установлено, что при ферментации молочного сырья штаммом 606 ST-A значения активной кислотности составляли: 5,21 ед. рН через 4 часа и 4,91 ед. рН через 5 часов ферментации при температуре $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,70 ед. рН через 4 часа и 4,56 ед. рН через 5 часов при температуре $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,69 ед. рН через 4 часа и 4,57 ед. рН через 5 часов при температуре $(40\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,69 ед. рН через 4 часа и 4,57 ед. рН через 5 часов при температуре $(43\pm 1)^\circ\text{C}$.

Рисунок 2 - Изменение активной кислотности при ферментации молочного сыря культурой 2083 ST-A при различных температурах

Анализируя рисунок 2 установлено, что при ферментации молочного сыря штаммом 2083 ST-A значения активной кислотности составляли: 5,48 ед. рН через 4 часа и 5,20 ед. рН через 5 часов ферментации при температуре $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,90 ед. рН через 4 часа и 4,74 ед. рН через 5 часов при температуре $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,75 ед. рН через 4 часа и 4,63 ед. рН через 5 часов при температуре $(40\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,84 ед. рН через 4 часа и 4,72 ед. рН через 5 часов при температуре $(43\pm 1)^\circ\text{C}$.

Рисунок 3- Изменение активной кислотности при ферментации молочного сыря культурой 2086 ST-A при различных температурах

Анализируя рисунок 3 установлено, что при ферментации молочного сыря штаммом 2086 ST-A значения активной кислотности составляли: 5,32 ед. рН через 4 часа и 5,05 ед. рН через 5 часов ферментации при температуре $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,81 ед. рН через 4 часа и 4,68 ед. рН через 5 часов при температуре $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,78 ед. рН через 4 часа и 4,66 ед. рН через 5 часов при температуре $(40\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,72 ед. рН через 4 часа и 4,61 ед. рН через 5 часов при температуре $(43\pm 1)^\circ\text{C}$.

Рисунок 4 - Изменение активной кислотности при ферментации молочного сыря культурой 2756 ST-A при различных температурах

Анализируя рисунок 4 установлено, что при ферментации молочного сыря штаммом 2086 ST-A значения активной кислотности составляли: 5,23 ед. рН через 4 часа и 4,94 ед. рН через 5 часов ферментации при температуре $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,72 ед. рН через 4 часа и 4,57 ед. рН через 5 часов при температуре $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,63 ед. рН через 4 часа и 4,52 ед. рН через 5 часов при температуре $(40\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,72 ед. рН через 4 часа и 4,63 ед. рН через 5 часов при температуре $(43\pm 1)^\circ\text{C}$.

Рисунок 5 - Изменение активной кислотности при ферментации молочного сыря культурой 2758 ST-A при различных температурах

Анализируя рисунок 5 установлено, что при ферментации молочного сыря штаммом 2758 ST-A значения активной кислотности составляли: 5,23 ед. рН через 4 часа и 4,94 ед. рН через 5 часов ферментации при температуре $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,76 ед. рН через 4 часа и 4,62 ед. рН через 5 часов при температуре $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,64 ед. рН через 4 часа и 4,54 ед. рН через 5 часов при температуре $(40\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,66 ед. рН через 4 часа и 4,56 ед. рН через 5 часов при температуре $(43\pm 1)^\circ\text{C}$.

Рисунок 6 - Изменение активной кислотности при ферментации молочного сыря культурой 2107 ST-A при различных температурах

Анализируя рисунок 6 установлено, что при ферментации молочного сыря штаммом 2107 ST-A значения активной кислотности составляли: 5,26 ед. рН через 4 часа и 4,96 ед. рН через 5 часов ферментации при температуре $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,84 ед. рН через 4 часа и 4,68 ед. рН через 5 часов при температуре $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,62 ед. рН через 4 часа и 4,49 ед. рН через 5 часов при температуре $(40\pm 1)^\circ\text{C}$, 4,69 ед. рН через 4 часа и 4,58 ед. рН через 5 часов при температуре $(43\pm 1)^\circ\text{C}$.

Таким образом, необходимое значение активной кислотности (5,1-5,2 ед. рН.), обусловленное окончанием процесса чеддеризации и готовностью сырной массы к плавлению и термомеханической обработке достигается штаммами при ферментации молока: через 3,9-5,6 часа при температуре $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, через 2,4-3,3 часа при температуре $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, через 2,0-2,5 часа при температуре $(40\pm 1)^\circ\text{C}$, через 1,9-2,4 часа при температуре $(43\pm 1)^\circ\text{C}$ исследуемыми культурами.

Определены культуры *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus*, обладающие схожим характером активности кислотообразования при различных температурах:

- при температуре $(32\pm 1)^\circ\text{C}$: 606 ST-A, 2756 ST-A, 2758 ST-A, 2107 ST-A;
- при температуре $(37\pm 1)^\circ\text{C}$: 606 ST-A, 2756 ST-A, 2758 ST-A; 2086 ST-A, 2107 ST-A;
- при температуре $(40\pm 1)^\circ\text{C}$: 2756 ST-A, 2758 ST-A; 606 ST-A, 2107 ST-A; 2083 ST-A, 2086 ST-A;
- при температуре $(43\pm 1)^\circ\text{C}$: 606 ST-A, 2086 ST-A, 2756 ST-A, 2758 ST-A.

На основании анализа полученных данных отмечены штаммоспецифические особенности активности кислотообразования изучаемых культур *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* при развитии в молоке при температурах, используемых при изготовлении вытяжных сыров. Отмечено влияние различных температур на активность кислотообразования штаммов шести культур *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus*. Определены культуры *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus*, обладающие различной интенсивностью кислотообразования, что позволит в дальнейшем сформировать консорциумы молочнокислых микроорганизмов с учетом технологических особенностей изготовления вытяжного сыра в ассортименте.

Значимой характеристикой молочнокислых микроорганизмов, используемых для изготовления закваски для вытяжных сыров, является их протеолитическая активность. Протеолитическая активность ферментов молочнокислых микроорганизмов закваски в процессе гидролиза белков молока, оказывает влияние на органолептические характеристики сыра, в том числе формировании пороков вкуса, таких как «горечь» и консистенции - потеря слоисто-волокнутой структуры сыра в процессе его хранения.

Исследована протеолитическая активность (ПА) шести культур *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* (606 ST-A, 2083 ST-A, 2086 ST-A, 2107 ST-A, 2756 ST-A, 2758 ST-A). Характеристики протеолитической активности штаммов получены с использованием метода М. Е. Hull в модификации Залашко М. В. [8] на вторые и седьмые сутки при развитии в стерильном молоке при температурах, используемых при изготовлении вытяжных сыров: $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, $(40\pm 1)^\circ\text{C}$, $(43\pm 1)^\circ\text{C}$. Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Протеолитическая активность штаммов *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* при развитии в среде ВОМ-10 при различных температурах

Паспортный номер	Протеолитическая активность мг% (тир+тпр)							
	$(32\pm 1)^\circ\text{C}$		$(37\pm 1)^\circ\text{C}$		$(40\pm 1)^\circ\text{C}$		$(43\pm 1)^\circ\text{C}$	
	48 ч	168 ч	48 ч	168 ч	48 ч	168 ч	48 ч	168 ч
606 ST-A	23,3± 0,8	9,2± 0,02	27,8± 0,9	9,4± 0,03	23,8± 0,5	22,4± 0,6	25,3± 0,7	19,1± ±0,5
2083 ST-A	22,8± 0,9	8,6± 0,02	22,0± 0,3	10,3± 0,06	28,1± 0,9	21,6± 0,6	23,7± 0,5	14,5± 0,1
2086 ST-A	36,9± 1,0	8,9± 0,02	22,9± 0,3	9,5± 0,05	27,2± 0,7	21,7± 0,6	17,8± 0,4	11,9± ±0,2
2107 ST-A	10,2± 0,05	6,0± 0,01	10,0± 0,03	9,9± 0,08	10,1± 0,1	17,4± 0,3	10,6± 0,1	14,3± 0,1
2756 ST-A	10,0± 0,03	11,6± 0,1	10,8± 0,1	11,4± 0,09	13,0± 0,3	15,3± 0,2	11,9± 0,2	9,6± 0,01
2758 ST-A	10,6± 0,07	8,8± 0,02	9,4± 0,07	7,6± 0,02	10,0± 0,1	12,0± 0,1	9,7± 0,1	9,0± 0,1

В результате исследований установлено, что при ферментации молока при различных температурных режимах (температура, продолжительность) определяется различный уровень протеолитической активности штаммов *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus*.

Наибольшая ПА (концентрация тирозина и триптофана в мг %) отмечена у штаммов 606 ST-A, 2083 ST-A, 2086 ST-A через 48 часов ферментации при всех исследуемых температурах, которая варьировала в диапазоне: от 22,8 до 36,9 мг % при $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, от 22,0 до 27,8 мг % при $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, от 23,8 до 28,1 мг % при $(40\pm 1)^\circ\text{C}$, от 17,8 до 25,3 мг % при $(43\pm 1)^\circ\text{C}$.

Отмечены температуры культивирования штаммов (606 ST-A, 2083 ST-A, 2086 ST-A), при которых наблюдается наибольший уровень ПА: $(37\pm 1)^\circ\text{C}$ для штамма 606 ST-A (27,8 мг %), $(40\pm 1)^\circ\text{C}$ для 2083 ST-A (28,1 мг %), $(32\pm 1)^\circ\text{C}$ для 2086 ST-A (36,9 мг %).

Через 7 суток культивирования данных штаммов наблюдается снижение уровня ПА при всех исследуемых температурах ферментации. Вместе с тем, следует отметить,

что при температурах $(32\pm 1)^\circ\text{C}$ и $(37\pm 1)^\circ\text{C}$ отмечена наименьшая концентрация тирозина и триптофана в мг %: от 8,6 до 9,2 мг % при $(32\pm 1)^\circ\text{C}$ и от 9,4 до 10,3 мг % при $(37\pm 1)^\circ\text{C}$. В то время, как при температуре ферментации $(40\pm 1)^\circ\text{C}$ установлен наибольший уровень ПА – от 21,6 до 22,4 мг %. При $(43\pm 1)^\circ\text{C}$ концентрация тирозина и триптофана снижается и варьирует в диапазоне от 11,9 мг % (2086 ST-A) до 19,1 мг % 606 ST-A.

Таким образом, при ферментации молока штаммами (606 ST-A, 2083 ST-A, 2086 ST-A) наблюдается снижение уровня протеолитической активности через семь суток, что может свидетельствовать о способности микроорганизмов больше потреблять, чем образовывать свободные аминокислоты, вследствие высокого пула необходимых пептидов и аминокислот в среде (азотная катаболитная репрессия) [9].

В ходе проведения исследований отмечено, что штаммы 2107 ST-A, 2756 ST-A, 2758 ST-A, обладают средним уровнем ПА (концентрация тирозина и триптофана в мг %) через 48 и 168 часов ферментации:

– от 10,0 до 10,6 мг % при $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, от 9,4 до 10,8 мг % при $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, от 10,0 до 13,0 мг % при $(40\pm 1)^\circ\text{C}$, от 9,7 до 11,9 мг % при $(43\pm 1)^\circ\text{C}$ через двое суток и от 6,0 до 11,6 мг % при $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, от 7,6 до 11,4 мг % при $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, от 12,0 до 17,4 мг % при $(40\pm 1)^\circ\text{C}$, от 9,0 до 14,3 мг % при $(43\pm 1)^\circ\text{C}$ через семь суток ферментации.

Вместе с тем, влияние температуры на уровень ПА штаммов 2107 ST-A, 2756 ST-A, 2758 ST-A через двое суток ферментации не установлено, поскольку концентрация тирозина и триптофана в мг % практически не изменялась или изменялась незначительно.

Полученные данные протеолитической активности штаммов (тирозина и триптофана в мг %) при развитии в молоке при температурах, используемых при изготовлении вытяжных сыров: $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, $(40\pm 1)^\circ\text{C}$, $(43\pm 1)^\circ\text{C}$ позволят в дальнейшем формировать консорциумы молочнокислых микроорганизмов с учетом целевого направления использования. Кроме того, полученные данные в дальнейшем будут оцениваться в рамках консорциума.

Заключение.

С целью включения новых штаммов *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* в состав заквасок для вытяжных сыров установлены особенности изменения активности кислотообразования и протеолитической активности (тирозин и триптофан мг%) штаммов при технологических температурах для вытяжных сыров в ассортименте: $(32\pm 1)^\circ\text{C}$, $(37\pm 1)^\circ\text{C}$, $(40\pm 1)^\circ\text{C}$ и $(43\pm 1)^\circ\text{C}$.

При изученных условиях культивирования характеристики кислотообразующей активности штаммов и протеолитической активности (концентрация тирозина и триптофана в мг %) являются штаммоспецифичными и варьируют в зависимости от параметров (температура и продолжительность) ферментации.

Таким образом, полученные результаты исследований о характере изменения активности кислотообразования и протеолитической активности шести штаммов *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus* позволят в дальнейшем разработать критерии отбора штаммов для заквасочных культур для вытяжных сыров в ассортименте.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Головач, О.С. Закваски замороженные концентрированные поливидовые термофильных микроорганизмов для сыров типа сулугуни: определение технологических параметров применения / О.С. Головач, М.А. Бабицкая, Н.К. Жабанос, Н.Н. Фурик // Актуальные вопросы переработки мясного и молочного

- сырья: сб. науч. тр./ РУП «Институт мясо-молочной промышленности»; редкол.: А.В. Мелешня (гл.ред.) [и др].- Минск, 2019. – Вып. 13. – С. 24-31.
2. Сыры с чеддеризацией сырной массы. – URL: [https:// propionix.ru /](https://propionix.ru/) (дата обращения 01.07.2025 г).
 3. Бабкина, Н.Г. Технологические аспекты производства сыра Моцарелла / Н. Г. Бабкина // Переработка молока. – 2024. - № 5. - С. 36-37.
 4. Спецификация Hansen TCC-20. – URL: <https://moskva.syromaniya.ru/> (дата обращения 01.07.2025 г).
 5. Мягконосов, Д.С. Влияние вида и дозы молокосвертывающего ферментного препарата на изменение консистенции сыров с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы / Д.С. Мягконосов и др // Производство сыра, масла и другой молочной продукции в современных условиях. Проблемы и пути решения / Сборник материалов Международной молочной недели. 20-22 июня 2023. – Углич, ВНИИМС – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, 2023. - С. 60-64.
 6. Кашина, Е. Д. Чеддеризация сырной массы: основные параметры и физико-химические процессы / Е. Д. Кашина // Сыроделие и маслоделие. – 2016. - № 3. - С. 22-23.
 7. Сыр - источник триптофана. Ешьте сыр каждый день! – URL: [https:// poruski.me /](https://poruski.me/) (дата обращения 01.07.2025 г).
 8. Лысак, В.В. Микробиология: учебное пособие / В.В. Лысак. – Минск: БГУ, 2007.- 430 с.
 9. Двоеженова, Е.А. Протеолитическая активность перспективных молочнокислых бактерий для изготовления низкожирных сыров / Е.А. Двоеженова, Н.К. Жабанос, Н.Н. Фурик // Техника и технология пищевых производств: матер. XV Юбилейной Международной научн.-техн. конференции, 19-20 апреля 2023 г., Могилев /в 2 т./ УО «Могилевский государственный университет продовольствия»; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: БГУТ, 2023.-Т.1. – С. 258-259.